

ЎЗБЕКИСТОНДА ЎЗИНИ ЎЗИ БАНД ҚИЛИШ: РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ ВА СОЛИҚ ТИЗИМИДАГИ ЎРНИ

Файзиев Фаррух Абдуллахожаевич

Фискал институт “Солиқлар ва солиққа тортиш”

кафедраси доценти (PhD)

+99891418-03-80, ffayziev84@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10404311>

Аннотация: Ушбу тезисда ўзини ўзи банд қилган шахсларни солиққа тортишнинг хусусиятлари, мамлакатимиз қонунчилиги, жаҳон тажрибаси таҳлил қилиниб тегишли таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: профессионал фаолиятдан даромад, ўзини ўзи банд қилиш, томонидан вақтинчалик меҳнат гувоҳномаси, қулай солиқ ставкаси.

Аннотация: В данной тезисе проанализированы особенности налогообложения самозанятых лиц, законодательства нашей страны, мирового опыта и разработаны соответствующие предложения и рекомендации.

Ключевые слова: доход от профессиональной деятельности, самозанятость, временное разрешение на работу, льготная налоговая ставка.

Abstract: This thesis analyzes the features of taxation of self-employed persons, the legislation of our country, world experience and develops appropriate proposals and recommendations.

Key words: income from professional activities, self-employment, temporary work permit, preferential tax rate.

Халқаро молия фонди (IMF)нинг ҳисоботида кўра, бугунги кунда дунёда 90 фоиз корхоналар кичик ва ўрта бизнесга тегишли бўлиб, улар бутун дунёнинг 63 фоиз аҳолисини иш билан таъминламоқда, шунингдек ривожланган мамлакатларда хусусий тадбиркорликнинг ҳиссасига ялпи ички маҳсулотнинг 60 фоизи ва банд бўлган аҳолининг 50 фоиздан ортиқ қисми тўғри келмоқда.

Ўзбекистон Республикасида ўз-ўзини иш билан таъминлайдиган шахсларнинг солиққа тортиш тизими ривожланиш тарихи таҳлилига асосланиб, унинг солиқ тизимидаги ўрнини кўриб чиқамиз.

Ўзбекистон Республикасида аҳолини иш билан таъминлаш, меҳнат бозорин ривожлантириш, ишсизликни камайтириш ва бу орқали

иқтисодиётни юқори ўсиш суръатларини таъминлаш каби муаммолар республикамиз олимлари томонидан кенг тадқиқ этиб келинмоқда.

Ушбу мавзуларда тадқиқот олиб борган олимларимиздан Ш.Р.Холмуминов, К.З.Хомитов, Н.У.Арабов, А.Б.Хайитов, Ж.Х.Бобаназарова[1]лар ўзларининг илмий ишларида иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида меҳнат бозорини иқтисодий моделлар ва анализлар орқали таҳлил қилиб хулосалар берганлар.

П.М.Қаршибаевич, Усмонов Ямуродбек Дусмурот ўғли, Латипов Ашур Али Рустам ўғли ўзларининг ёндашувларида қишлоқ аҳолисининг камбағаллигини қисқартиришда иш билан бандлигини таъминлаш имкониятлари ўрганиб чиқилган. Шу билан биргаликда ишга жойлаштириш ва бандликни таъминлаш билан камбағалликни қисқартириш имкониятлари ҳам кўрсатиб ўтилган[2].

Рус олими Н.Е.Савенко ўзининг илмий ишларида ўзини ўзи банд қилган шахсларни махсус солиқ режимида кенг категория сифатида ўрганиб чиқди. Шунингдек “Профессионал фаолиятдан олинадиган даромад” тушунчасини изоҳлаб ёритиб ўтган [3].

Ш.Х.Дусияров томонидан ўзини ўзи банд қилишнинг бугунги кундаги амалиёти кенг ёритиб ўтилган [4].

Ф.А.Файзиев томонидан хизмат кўрсатишни рақамли трансформациялаш орқали ўзини ўзи банд қилганларни солиққа тортиш амалиётини кенг қўллашни тавсия этган [5].

Ўзбекистон Республикаси солиқ тизимида ўзини ўзи банд қилганларнинг таъсирини аниқлаш учун унинг эволюцион ривожланишини кўриб чиқиш лозим.

Ўзбекистонда ўзини ўзи иш билан таъминлашнинг пайдо бўлишининг бошланиши 1990 йилларга тўғри келади. Айнан ўша пайтда саноат ва қишлоқ хўжалиги корхоналари ёпила бошлади, бу эса фуқароларни ҳеч бўлмаганда даромад келтирадиган иш қидиришга мажбур қилди. Шундай қилиб, ўзини ўзи иш билан таъминлаш аҳолининг ташқи муҳитнинг салбий таъсирига ижтимоий-иқтисодий мослашуви шаклларида бири бўлди.

Қонунчиликда биринчи марта ўзини ўзи банд қилиш бўйича кўрсатмалар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 мартдаги

“2019 йилда аҳоли бандлигини таъминлаш ва янги иш ўринларини

ташқил этиш бўйича давлат буюртмаси тўғрисида” ги ПҚ-4227-сонли Қарорида кўрсатиб ўтилди.

2019 йил 9 июлда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзини ўзи банд қилган фуқаролар учун вақтинчалик меҳнат гувоҳномасини жорий этиш тўғрисида” ги 566-сон қарори эълон қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 8 июнда “Тадбиркорлик фаолияти ва ўзини ўзи банд қилишни давлат томонидан тартибга солишни соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4742-сон қарори эълон қилинди. Унга асосан 2020 йил 1 июлдан ўзини ўзи банд қилган шахслар шуғулланиши мумкин бўлган фаолият (ишлар, хизматлар) турлари рўйхати кенгайтирилди.

2020 йилдан бошлаб ўзини ўзи банд қилган шахслар ижтимоий солиқни ўзини ўзи банд қилган шахс сифатида фаолият юритган кунлардан қатъи назар базавий ҳисоблаш миқдорининг камида 50 фоизи миқдорида тўлаши, бу сумманинг барчаси бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига йўналтирилиши белгиланди;

2020 йил 1 июлдан бошлаб ўзини ўзи банд қилган шахсларни рўйхатга олиш хабар бериш тартибида ўзини ўзи банд қилган сифатида рўйхатдан ўтганликни тасдиқловчи матрицали штрих код (QR-код) берган ҳолда махсус мобиль илова ёхуд солиқ тўловчининг шахсий кабинетини орқали амалга оширилиши ҳамда вақтинчалик меҳнат гувоҳномаларини бериш тартиби бекор қилинди;

Солиқ кўмитаси ўзини ўзи банд қилган шахсларни электрон рўйхатга олиш учун мобиль илова яратди.

Хорижий мамлакатлар мисолида кўрайдиган бўлсак, Россия Федерациясида дастлаб ўзини ўзи банд қилиш тушунчаси 1990 йил 25 декабрдаги “Ташкилотлар ва тадбиркорлик фаолияти тўғрисида”ги Қонунда кўрсатиб ўтилган.

Бу қонунда “ўзини-ўзи банд қилиш” деганда-ўзининг шахсий маблағлари ҳисобидан кичик меҳнат фаолияти билан шуғулланувчи шахслар деб таъриф берилган[6].

2018 йилдан бошлаб синов тариқасида “Профессионал даромаддан олинадиган солиқ” деб номланган махсус солиқ режими қабул қилинди¹.

¹ Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработан законопроект, который был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации. Речь идет о Федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима “Налог на профессиональный доход” в городе

Бу синов тариқасидаги режим 01.01.2019 дан 31.12.2028 йилгача амалга оширилиши белгилаб қўйилди.

2020 йилда бу режимда Россия Федерациясининг 19 та ҳудуди қамраб олинди. Тажриба ўзини оқлагач 2020 йил 1 июлдан бошлаб ушбу синов тариқасидаги солиқ режими бутун мамлакат ҳудудига татбиқ этила бошланди.

Ушбу солиқ турини танлаш ихтиёрий тартибда амалга оширилади.

Профессионал даромаддан олинадиган солиқ режимига ўтган жисмоний шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар фаолияти натижасида олинган даромаддан 4 ёки 6 фоизли имтиёзли ставкада солиқ тўлашлари мумкин. 1-жадвал маълумоти.

1-жадвал

Россия Федерациясида “Профессионал даромаддан олинадиган солиқ” тўғрисида маълумот

№	Имкониятлар	Изоҳ
1	Ҳисобот ва декларациялар тақдим этилмаслиги	Декларация тақдим этиш шарт эмас. Солиқ тўловчининг тўғрисидаги маълумотлар дастурга киритилганлиги сабабли, тўловлар амалга оширилганда даромадлар ҳисоби автоматик тарзда мобиль дастур орқали олиб борилади
2	Ишлар ва хизматларни амалга оширганлик учун чек дастурда автоматик тарзда шакллантирилади	Тўловлар амалга оширилганда назорат касса машинаси чекини бериш зарурати йўқ. Чек «Мой налог» мобиль иловаси орқали автоматик тарзда шакллантирилади
3	Ижтимоий тўловларни амалга оширмаслик	Пенсия жамғармасига тўловларни амалга ошириш

	мумкин	ихтиёрий тартибга асосланган
4	Якка тартибдаги тадбиркор бўлмасдан қонуний фаолият юритиш	Якка тартибдаги тадбиркор сифатида рўйхатдан ўтиш талаб этилмайди. Даромад суммаси мобиль илова орқали аниқланади
5	Солиқ чегирмасининг мавжудлиги	Ҳисобот йили учун чегирма суммаси - 10 000 рубль
6	Солиқни тўлаш учун ҳисоб-китоб ишларини амалга ошириш шарт эмас	Солиқ суммаси дастур орқали автоматик ҳисобланади. Тўлов муддати - кейинги ойнинг 28-санасидан кечиктирмай
7	Қулай солиқ ставкалари	4% — жисмоний шахслардан олган даромадларидан. 6% — ЯТТ ва юридик шахслардан олинган даромадлардан
8	Интернет каналлари орқали рўйхатдан ўтиш	Рўйхатдан ўтиш учун солиқ органларига боришнинг зарурати йўқ. Рўйхатдан ўтиш тартиби - мобиль илова орқали; - ФСХ электрон сайти орқали; - Давлат хизматлари маркази орқали
9	Фаолиятни асосий иш жойи мавжуд бўлганда ҳам амалга ошириш	Иш ҳақи даромад сифатида ҳисобга олинмайди. Асосий иш жойи бўйича иш стажи ҳисобланишига ҳеч қандай таъқиқ йўқ. <i>(Фаолиятни асосий иши бўлса ҳам амалга ошириш</i>

		мумкин)
--	--	---------

Белоруссия Республикасида ўзини ўзи банд қилиш фаолиятини кўрадиган бўлсак, ушбу мамлакатда ҳам Россия Федерациясидагидек “Профессионал даромаддан олинадиган солиқ” мавжуд.

Ушбу солиқ тури жисмоний шахслар учун 2023 йил 1 январдан жорий этилган махсус солиқ режимидир. Махсус солиқ режимига ўтиш ихтиёрий равишда амалга оширилади.

Профессионал даромаддан олинадиган солиқ режимини қўллаш учун жисмоний шахс электрон платформадан - “Профессионал даромаддан олинадиган солиқ” иловасини танлаши лозим.

Қуйидаги жисмоний шахслар ушбу солиқнинг тўловчилари ҳисобланади:

- ҳукумат томонидан белгилаб қўйилган фаолият турлари билан шу-улланувчилар²;

- мулкдан ижарага бериш учун фойдаланувчилар;

Ушбу фаолият турлари билан шуғулланувчилар ишчи ёллаш ҳуқуқига эга эмас. 2-жадвал маълумоти.

2-жадвал

Белоруссия Республикасида “Профессионал даромаддан олинадиган солиқ” тўғрисида маълумот

№	Имкониятлар	Изоҳ
1	Ҳисобот ва декларациялар тақдим этилмаслиги	Солиқ тўловчининг тўғрисидаги маълумотлар дастурга киритилганлиги сабабли, тўловлар амалга оширилганда даромадлар ҳисоби автоматик тарзда мобиль дастур орқали олиб борилади
2	Фаолиятни амалга оширганда назорат касса машинасидан фойдаланиш зарурати	Тўловлар амалга оширилганда назорат касса машинаси чекини бериш зарурати йўқ. Чек мобиль илова орқали

² Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 декабря 2022г. №851 «О перечне видов деятельности»

	йўқ	автоматик шакллантирилади
3	Тўланган солиқ суммаси қуйидагиларни ичига олади ўз	<p>- жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғини;</p> <p>- хунармандчилик фаолияти учун тўлов;</p> <p>- якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан тўланадиган ягона солиқ;</p> <p>- Белоруссия Республикаси жисмоний шахслари учун аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш бўйича давлат бюджетига ва бюджетдан ташқари фондларига мажбурий суғурта бадалларини</p>
4	Фаолиятни тўхтатиш тартиби	<p>Солиқ тўловчининг ташаббуси билан: - қарор қабул қилинган кундан бошлаб <i>(дастур орқали хабардор қилинади)</i></p> <p>Солиқ органининг ташаббуси билан:</p> <p>- Рўйхатда келтирилган фаолият тури билан шуғулланса;</p> <p>- Фуқаронинг вафот этиши ёки суднинг вафот этган деб чиқарган қарорига асосан</p> <p>- Фуқаронинг суд томонидан бедарак йўқолган ёки муомалага лаёқатсиз деб топиш тўғрисидаги қарорига асосан;</p>
5	Солиқ чегирмасининг	Чегирма суммаси - 2000

	мавжудлиги	белорус рубли миқдорида. Ишлатилмай қолган чегирма суммасини фаолиятни тўхтатмаслик шарти билан кейинги йилга кўчириш мумкин
6	Солиқни тўлаш учун ҳисоб-китоб ишларини амалга ошириш шарт эмас	Солиқ суммасини дастур автоматик ҳисоблайди ва солиқ тўловчини олдинги ой учун, кейинги ойнинг 10-санасидан кечиктирмай солиқни тўлаш тўғрисида хабардор қилади. Тўлов муддати - кейинги ойнинг 22-санасидан кечиктирмай.
7	Қулай ставкалари солиқ	10% миқдорида: - жисмоний шахслардан олган даромадларидан (<i>қиймати аҳамиятга эга эмас</i>). - хорижий компаниялар, хорижий якка тартибдаги тадбиркорлардан (<i>қиймати аҳамиятга эга эмас</i>). - Белоруссия Республикасида ҳисобда турган юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорларлардан (<i>йилига 60 000 Беларусь рублидан ошмаган миқдорда</i>) Пенсионерлар учун 4% миқдорида (<i>давлат ва давлатдан ташқари ижтимоий ҳимоя жамғармасига мажбурий ажратмалар тўлашдан озод</i>)

		қилинади) 20% миқдорида: - Белоруссия Республикасида ҳисобда турган юридик шахслар ва яқка тартибдаги тадбиркорларлардан (йилига 60 000 Беларусь рублидан ошган миқдорда) 4% миқдорида (давлат ва давлатдан ташқари ижтимоий ҳимоя жамғармасига мажбурий ажратмалар тўлашдан озод қилинади)
8	Рўйхатдан ўтиш тартиби	Рўйхатдан ўтиш учун солиқ органларига боришнинг зарурати йўқ. Рўйхатдан ўтиш тартиби - мобиль телефони ёки компьютерига “Профессионал даромадга солиқ” мобиль иловасини юклаш орқали амалга оширилади; - ушбу дастур ҳудудий солиқ органларининг маълумотлар базасига интеграция қилинган
9	Фаолиятни асосий иш жойи мавжуд бўлганда ҳам амалга ошириш имконияти борлиги	Ушбу йўналишда ишлаш фуқаронинг асосий иш жойи бўйича иш стажи ҳисобланишига алоқаси йўқ. (Фаолиятни асосий иши бўлса ҳам амалга ошириш мумкин) Ушбу йўналишдан олинган иш ҳақлари суммаси солиқ солинадиган даромадлар таркибига киритилмайди.

Америка Қўшма штатларида ҳам ўзини ўзи банд қилиш фаолияти билан шуғулланиш мумкин. Ҳар қандай даромад олишга қаратилган фаолият тури бизнес ҳисобланади. Қуйидагиларни инобатга олган ҳолда ҳам:

- ўзи учун меҳнат қилиш ва тўлиқ кун ҳисобида эмас;

- ишдан бўш вақтларида ёлланма меҳнатдан даромад(кечаси, дам олиш кунлари);

- яқка тартибда ёки шерикчилик фаолияти асосида олган даромадларидан;

Агар фаолият даромад келтирса, чораклик даромад солиғи тўлаш мажбуриятини келтириб чиқаради. Бундан ташқари ижтимоий таъминотга мажбурий тўлов ва тиббий хизматлар учун тўловлар амалга оширилиши шарт³

Америка Қўшма Штатларида мустақил бизнес билан шуғулланувчи тадбиркор даромад солиғини прогрессив ставкада ва ижтимоий суғурта ва тиббиёт суғуртасига бадаллар тўлайди. Биргаликда бу бадаллар ўзини ўзи иш билан таъминлаш солиғи деб ҳам аталади. Ишчилар ва тадбиркорлар учун бадал ставкалари бир хил.

Даромад солиғининг еттита ставкаси мавжуд: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% ва 37%. Қайси солиқ ставкасини қўллашда солиқ тўловчининг мақоми ва даромади муҳим аҳамиятга эга.

Энг юқори ставка унда бутун даромаддан ушбу ставкада солиқ ҳисоблаб чиқилишини англатмайди, белгиланган меъёрдан ошган даромаднинг қисми белгиланади. Бироқ, юқори даромадли одамлар юқори солиқ тўлайдилар.

Даромад чегаралари ҳар йили инфляция даражасига қараб, яшаш нархининг ошиши билан солиқларнинг ошишига йўл қўймаслик учун тузатилади.

Ижтимоий суғурта учун бадал 12,4% (*маълум миқдордаги даромадга қадар, ундан ортиғига бадал ушланмайди*) тиббий хизматлар учун тўлов даромаддан 2,9% ни ташкил этади.

Ходимлар учун бадаллар иш ҳақини тўлашда иш берувчи томонидан ушлаб қолинади, тадбиркорлар уларни ўзлари ҳисоблаб чиқадилар ва тўлайдилар. Бундан ташқари, ходимлар бадалларнинг фақат ярмини тўлайдилар, иккинчи қисми иш берувчи томонидан тўланади.

Тадбиркорлар ўз бадалларини мустақил равишда тўлайдилар, аммо чегирмаларни қўллаш имкониятини ҳисобга олган ҳолда.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки дунё амалиётида ўзини ўзи банд қилиш фаолияти билан шуғулланувчилар турли даражада ва турли ставкаларда солиқ тўланар экан. Сабаби ҳар бир мамлакат ўзининг ижтимоий, иқтисодий сиёсатини ички имкониятлари ва харажатларидан келиб чиқиб турлича олиб боради.

Жаҳон тажрибасини инобатга олган ҳолда Ўзбекистонда ўзини ўзи банд қилиш фаолияти билан шуғулланувчиларни солиққа тортишда қуйидаги таклифларни бермоқчимиз:

- Россия Федерацияси тажрибасидан келиб чиқиб ўзини ўзи банд қилган субъектларга пасайтирувчи солиқ ставкаларини қўллаш. Бунда юридик ва жисмоний шахслардан олган даромадларига қараб солиқ ставкаларини алоҳида белгилаш;

- ўзини ўзи банд қилган шахсларни даромадини солиққа тортишда адолатли тизим яратиш мақсадида унга чегирмалар бериш ёки баъзи бир харажатларни чегириш имкониятини бериш;

- хорижий мамлакатлар тажрибасидан келиб чиқиб, ўзини ўзи банд қилган шахслар фаолиятларини амалга ошириш жараёнларида назорат касса машинасини мажбурий тартибда қўллашни бекор қилиш;

- Белоруссия Республикаси тажрибасидан келиб чиқиб, солиққа тортиш жараёнида қулай солиқ ставкаларини ишлаб чиқиш. Солиқ ставкаларини белгилашда фуқаронинг ижтимоий ҳолатини (нафақада, ногирон) эканлигини инобатга олиш

- Субъект бир йил учун белгиланган солиқ чегирмасини бутунлай фойдаланмай қолган тақдирда. Кейинги йил ҳам фаолиятини амалга ошириш шарти билан чегирманинг қолган қисмидан фойдаланиш имкониятини бериш.

Ушбу таклифларнинг амалга киритилиши солиқ тўловчиларнинг қонуний фаолият олиб боришини рағбатлантиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ш.Р.Холмуминов, К.З.Хомитов, Н.У.Арабов, А.Б.Хайитов, Ж.Х.Бобаназарова Меҳнат бозори ривожланишининг таҳлили. Монография -Тошкент: "Меҳнат", 2020. -670 б.

2. П.М.Қаршибаевич, Латипов Ашур Али Рустам ўғли, Усмонов Муродбек Дусмурот ўғли. Қишлоқ аҳолисининг камбағаллигини қисқартиришда иш билан бандлигини таъминлаш имкониятлари.
3. JOURNAL OF MARKETING, BUSINESS AND MANAGEMENT (JMBM). 2022 йил. VOLUME 1, ISSUE 4 (June) ISSN: 2181-3000
4. Н.Е.Савенко Статус самозанятого физического лица в Российской Федерации. Монография" Издательство: Проспект, 2023 г.
5. Ш.Х.Дусияров "Кичик тадбиркорлик субъектларини солиыйав тортиш механизмини такомиллаштириш" мавзусидаги иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори автореферати. Тошкент. 2023 йил 16-б.
6. Ф.А.Файзиев Цифровые трансформации финансовкх отношений в России в 2022-2023 годах: проблемы и глобальные тенденции. International Journal an Integrated Education. 5 May. 2022.
7. Закона РФ от 25.12.1990 № 445-1 «О предприятиях и предпринима-тельской деятельности» ст.16.
8. <https://www.labyrinth.ru/books/920380/>
9. <https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/princtax/>
10. https://www.nalog.gov.by/professional_income_tax/
11. https://vitvet.com/articles/nalogi_fizlic_v_ssha/ .

